

ОШИБКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ В ПАССИВНЫХ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Е.С. Рошупкин

(Объединенный научно-исследовательский институт Вооруженных Сил, Харьков)

Рассмотрена пассивная гиперболическая многопозиционная система с произвольным числом и расположением приемных пунктов. Получены соотношения, связывающие ошибки измерения первичных координат, координат приемных пунктов и их баз с ошибками определения прямоугольных координат источника излучения, и приведены результаты их анализа.

Постановка проблемы и анализ литературы. В настоящее время для определения координат источников широкополосного излучения широко используются пассивные многопозиционные системы. Из существующих систем наиболее простыми в реализации, вследствие чего и наиболее распространенными, являются системы с разностно-дальномерным (гиперболическим) методом измерения координат источника излучения. Однако в большинстве случаев при рассмотрении точностных характеристик подобных систем, как правило, ограничиваются простейшей конфигурацией системы, минимально необходимым для измерения координат источника излучения (плоскостных либо пространственных) числом приемных пунктов и учитываются только ошибки измерения первичных координат (разности хода сигналов, принимаемых выносными и центральными пунктами системы) [1 – 5].

Для повышения точности измерения координат и надежности данных систем может использоваться избыточное число измерительных пунктов. Вопросы измерения координат источников излучения и анализ точности систем с произвольным числом и расположением приемных пунктов рассмотрены в работе [6], однако в данной работе не было исследовано влияние ошибок измерения координат приемных пунктов на точность измерения координат источника излучения (геометрия системы полагается известной). Этот вопрос рассматривался в работе [7], однако ее недостатками являются следующие предположения, имеющие место только в ограниченном числе случаев:

- отношение сигнал-шум в каналах приема полагается достаточно большим, так что ошибки измерения первичных координат отсутствуют;
- определение базы выносного пункта (расстояния между выносным и центральными пунктами) осуществляется по известным прямоугольным координатам выносного и центрального пунктов.

Указанные недостатки не дают возможности в комплексе проанализировать точностные характеристики гиперболической системы с произвольным числом и расположением приемных пунктов.

Целью статьи является рассмотрение задачи определения пространственных координат источника излучения в пассивной гиперболической многопозиционной системе с произвольной геометрией при наличии ошибок измерения первичных координат, координат приемных пунктов и их баз.

Постановка задачи. Рассмотрим многопозиционную систему с гиперболическим методом измерения координат. В качестве исходных положений примем следующее. Начало трехмерной декартовой системы координат совместим с опорным (центральным) пунктом системы, координаты которого положим равными $X_0 = Y_0 = Z_0 = 0$. Пусть X, Y, Z – подлежащие оценке l декартовых координат (ДК) цели (в общем случае $l = 3$).

Исходным для определения подлежащих оценке ДК является соотношение для квадрата расстояний от i -го выносного приемного пункта (ВПП) до цели [6, 7]

$$r_i^2 = (X - X_i)^2 + (Y - Y_i)^2 + (Z - Z_i)^2 = (R_i + r)^2, \quad i \in [1, n], \quad (1)$$

где X_i, Y_i, Z_i – координаты ВПП системы; $R_i = r_i - r$ – разность расстояний до цели относительно i -го выносного и опорного пунктов системы (разность хода сигналов); $r = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$ – наклонная дальность цели относительно опорного пункта системы; n – число ВПП (или независимых баз) системы.

После преобразования систему уравнений (1) можно записать в виде

$$2 \cdot (X_i \cdot X + Y_i \cdot Y + Z_i \cdot Z) = B_i^2 - R_i^2 - 2 \cdot R_i \cdot r, \quad (2)$$

где $B_i = \sqrt{X_i^2 + Y_i^2 + Z_i^2}$ – расстояние между энергетическими центрами антенн i -го выносного и опорного приемного пунктов или база i -го приемного пункта.

Исследование влияния ошибок измерения первичных координат, координат приемных пунктов и их баз. На практике измерение как разности хода R_i , так и координат X_i, Y_i, Z_i и баз B_i производится с ошибками, которые обозначим соответственно $\Delta R_i, \Delta X_i, \Delta Y_i, \Delta Z_i, \Delta B_i$. Положим, что измерение разности хода сигналов, координат ВПП и баз системы производится независимо. В этом случае (2) примет вид

$$\begin{aligned} & 2((X_i + \Delta X_i)X + (Y_i + \Delta Y_i)Y + (Z_i + \Delta Z_i)Z) = \\ & = (B_i + \Delta B_i)^2 - (R_i + \Delta R_i)^2 - 2 \cdot (R_i + \Delta R_i) \cdot r \end{aligned} \quad (3)$$

Запишем (3) в следующем виде

$$2(X_i \cdot X + Y_i \cdot Y + Z_i \cdot Z) = (B_i^2 - R_i^2 - 2 \cdot R_i \cdot r) + \\ + \left[(2B_i \Delta B_i + \Delta B_i^2) - (2R_i \Delta R_i + \Delta R_i^2) - 2r \Delta R_i - 2(X \Delta X_i + Y \Delta Y_i + Z \Delta Z_i) \right], \quad (4)$$

или в матричной форме

$$\underline{\mathbf{A}} \cdot \hat{\underline{\mathbf{P}}} = 0,5 \cdot \underline{\mathbf{a}}, \quad (5)$$

где $\underline{\mathbf{A}} = \{X_i \ Y_i \ Z_i\}_{i=1}^n$ – матрица размерности $n \cdot l$, l – число измеряемых прямоугольных координат ($l=2$ – плоскостные координаты, $l=3$ – пространственные координаты); $\hat{\underline{\mathbf{P}}}$ – вектор-столбец оценок координат цели размерностью $l \cdot 1$; $\underline{\mathbf{a}}$ – вектор-столбец размерности $n \cdot l$.

Выражение для оценки вектора $\hat{\underline{\mathbf{P}}}$ в случае $n \geq l$ находится на основе решения уравнения (5) методом наименьших квадратов (МНК) [6 – 8]

$$\hat{\underline{\mathbf{P}}} = 0,5 \cdot (\underline{\mathbf{A}}^T \cdot \underline{\mathbf{A}})^{-1} \cdot \underline{\mathbf{A}}^T \cdot \underline{\mathbf{a}} = \underline{\mathbf{O}} \cdot \underline{\mathbf{a}}, \quad (6)$$

где $\underline{\mathbf{O}} = 0,5 \cdot (\underline{\mathbf{A}}^T \cdot \underline{\mathbf{A}})^{-1} \cdot \underline{\mathbf{A}}^T$.

Качество оценок координат цели X, Y, Z будем характеризовать суммарными квадратами ошибок (СКО) $\varepsilon^2_X, \varepsilon^2_Y, \varepsilon^2_Z$. Вектор $\underline{\mathbf{a}}$ можно представить в виде суммы вектора истинных значений $\bar{\underline{\mathbf{a}}}$ и вектора ошибок $\underline{\Delta \mathbf{a}}$:

$$\underline{\mathbf{a}} = \bar{\underline{\mathbf{a}}} + \underline{\Delta \mathbf{a}}, \quad \bar{\underline{\mathbf{a}}} = \left\{ B_i^2 - \bar{R}_i^2 - 2\bar{R}_i \cdot \bar{r} \right\}_{i=1}^n, \\ \underline{\Delta \mathbf{a}} = \left\{ (2B_i \Delta B_i + \Delta B_i^2) \right\}_{i=1}^n - \left\{ (2R_i \Delta R_i + \Delta R_i^2) \right\}_{i=1}^n - \\ - \left\{ 2r \Delta R_i \right\}_{i=1}^n - 2 \left\{ (X \Delta X_i + Y \Delta Y_i + Z \Delta Z_i) \right\}_{i=1}^n. \quad (7)$$

В этом случае согласно (6) вектор ДК цели также можно представить в виде суммы вектора $\bar{\underline{\mathbf{P}}}$ истинных значений и вектора ошибок $\underline{\Delta \mathbf{P}}$

$$\hat{\underline{\mathbf{P}}} = \underline{\mathbf{O}} \cdot \underline{\mathbf{a}} = \underline{\mathbf{O}} \cdot \bar{\underline{\mathbf{a}}} + \underline{\mathbf{O}} \cdot \underline{\Delta \mathbf{a}} = \bar{\underline{\mathbf{P}}} + \underline{\Delta \mathbf{P}}. \quad (8)$$

Вектор ошибок координат цели определяется выражением

$$\underline{\Delta \mathbf{P}} = \underline{\mathbf{O}} \cdot \underline{\Delta \mathbf{a}}. \quad (9)$$

Соотношение (9) устанавливает связь между текущими ошибками измерения вектора $\underline{\mathbf{a}}$ и ошибками измеряемых параметров X, Y, Z . Для получения СКО измерения последних перейдем к матрицам СКО, вычисляя математические ожидания (МО)

$$\mathbf{M} \left\{ \underline{\Delta \mathbf{a}} \cdot \underline{\Delta \mathbf{a}}^T \right\} = \underline{\mathbf{C}}_a^{-1}, \quad \mathbf{M} \left\{ \underline{\Delta \mathbf{P}} \cdot \underline{\Delta \mathbf{P}}^T \right\} = \underline{\mathbf{C}}^{-1}, \quad (10)$$

где $\underline{\mathbf{C}}_{\alpha}^{-1}$ и $\underline{\mathbf{C}}^{-1}$ – соответственно матрицы СКО вектора $\underline{\Delta \mathbf{a}}$ и оцениваемых координат $\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}$.

В результате на основе (9) и (10) получим математическое уравнение для матрицы СКО оцениваемых координат $\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}$

$$\underline{\mathbf{C}}^{-1} = \underline{\mathbf{O}} \cdot \underline{\mathbf{C}}_{\alpha}^{-1} \cdot \underline{\mathbf{O}}^T, \quad (11)$$

при этом СКО $\varepsilon^2_{\mathbf{X}}, \varepsilon^2_{\mathbf{Y}}, \varepsilon^2_{\mathbf{Z}}$ соответствуют элементам главной диагонали матрицы $\underline{\mathbf{C}}^{-1} = \underline{\mathbf{C}}\mathbf{1}$:

$$\varepsilon^2_{\mathbf{X}} = \mathbf{C}1_{1,1}, \quad \varepsilon^2_{\mathbf{Y}} = \mathbf{C}1_{2,2}, \quad \varepsilon^2_{\mathbf{Z}} = \mathbf{C}1_{3,3}.$$

Рассмотрим важный для практики случай, когда ошибки измерения $\Delta \mathbf{R}_i, \Delta \mathbf{X}_i, \Delta \mathbf{Y}_i, \Delta \mathbf{Z}_i, \Delta \mathbf{B}_i$ являются взаимно независимыми распределенными по нормальному закону случайными величинами с нулевыми МО и дисперсиями $\sigma^2_{\mathbf{R}i}, \sigma^2_{\mathbf{x}i}, \sigma^2_{\mathbf{y}i}, \sigma^2_{\mathbf{z}i}, \sigma^2_{\mathbf{B}i}$ соответственно, и найдем матрицу ошибок $\underline{\mathbf{C}}_{\alpha}^{-1}$ вектора $\underline{\Delta \mathbf{a}}$:

$$\begin{aligned} \underline{\mathbf{C}}_{\alpha}^{-1} = \mathbf{M} \left\{ \left(\left(2\mathbf{B}_i \Delta \mathbf{B}_i + \Delta \mathbf{B}_i^2 \right) - \left(2\mathbf{R}_i \Delta \mathbf{R}_i + \Delta \mathbf{R}_i^2 \right) - \right. \right. \\ \left. \left. - 2r \Delta \mathbf{R}_i - 2(\mathbf{X} \Delta \mathbf{X}_i + \mathbf{Y} \Delta \mathbf{Y}_i + \mathbf{Z} \Delta \mathbf{Z}_i) \right) \times \right. \\ \left. \times \left(\left(2\mathbf{B}_j \Delta \mathbf{B}_j + \Delta \mathbf{B}_j^2 \right) - \left(2\mathbf{R}_j \Delta \mathbf{R}_j + \Delta \mathbf{R}_j^2 \right) - \right. \right. \\ \left. \left. - 2r \Delta \mathbf{R}_j - 2(\mathbf{X} \Delta \mathbf{X}_j + \mathbf{Y} \Delta \mathbf{Y}_j + \mathbf{Z} \Delta \mathbf{Z}_j) \right) \right\}. \quad (12) \end{aligned}$$

Для удобства дальнейших выкладок обозначим:

$$\begin{aligned} \mathbf{B} \Delta \mathbf{B} &= \left\{ \mathbf{B}_i \cdot \Delta \mathbf{B}_i \right\}_{i=1}^n, & \Delta \mathbf{B} &= \left\{ \Delta \mathbf{B}_i^2 \right\}_{i=1}^n, \\ \mathbf{R} \Delta \mathbf{R} &= \left\{ (\mathbf{R}_i + r) \cdot \Delta \mathbf{R}_i \right\}_{i=1}^n, & \Delta \mathbf{R} &= \left\{ \Delta \mathbf{R}_i^2 \right\}_{i=1}^n, \\ \mathbf{X} &= \left\{ \mathbf{X} \cdot \Delta \mathbf{X}_i \right\}_{i=1}^n, & \mathbf{Y} &= \left\{ \mathbf{Y} \cdot \Delta \mathbf{Y}_i \right\}_{i=1}^n, & \mathbf{Z} &= \left\{ \mathbf{Z} \cdot \Delta \mathbf{Z}_i \right\}_{i=1}^n. \end{aligned} \quad (13)$$

МО нормальных ошибок $\Delta \mathbf{R}_i, \Delta \mathbf{X}_i, \Delta \mathbf{Y}_i, \Delta \mathbf{Z}_i, \Delta \mathbf{B}_i$ равно нулю, а следовательно, и все моменты нечетного порядка также равны нулю [9]. С учетом сделанных допущений о некоррелированности нормальных ошибок $\Delta \mathbf{R}_i, \Delta \mathbf{X}_i, \Delta \mathbf{Y}_i, \Delta \mathbf{Z}_i, \Delta \mathbf{B}_i$ выражение для матрицы СКО $\underline{\mathbf{C}}_{\alpha}^{-1}$ после отбрасывания нулевых слагаемых принимает вид:

$$\begin{aligned} \underline{\mathbf{C}}_{\alpha}^{-1} &= 4\mathbf{M} \left\{ \mathbf{B} \Delta \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} \Delta \mathbf{B}^T \right\} + \mathbf{M} \left\{ \Delta \mathbf{B} \cdot \Delta \mathbf{B}^T \right\} - 2\mathbf{M} \left\{ \Delta \mathbf{B} \cdot \Delta \mathbf{R}^T \right\} + 4\mathbf{M} \left\{ \mathbf{R} \Delta \mathbf{R} \cdot \mathbf{R} \Delta \mathbf{R}^T \right\} + \\ &+ \mathbf{M} \left\{ \Delta \mathbf{R} \cdot \Delta \mathbf{R}^T \right\} + 4\mathbf{M} \left\{ \mathbf{X} \cdot \mathbf{X}^T \right\} + 4\mathbf{M} \left\{ \mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y}^T \right\} + 4\mathbf{M} \left\{ \mathbf{Z} \cdot \mathbf{Z}^T \right\}. \quad (14) \end{aligned}$$

Определим значения входящих в (14) слагаемых.

$$4 \cdot M\{\mathbf{B}\Delta\mathbf{B} \cdot \mathbf{B}\Delta\mathbf{B}^T\} = 4 \cdot \left\{ B_i \cdot B_j \cdot \sigma_{B_i} \cdot \sigma_{B_j} \cdot \delta_{i,j} \right\}_{i,j=1}^n, \quad (15)$$

$$M\{\Delta\mathbf{B} \cdot \Delta\mathbf{B}^T\} = \left\{ \sigma_{B_i}^2 \cdot \sigma_{B_j}^2 \cdot (1 + 2 \cdot \delta_{i,j}) \right\}_{i,j=1}^n, \quad (16)$$

$$2M\{\Delta\mathbf{B} \cdot \Delta\mathbf{R}^T\} = 2 \cdot \left\{ \sigma_{B_i}^2 \cdot \sigma_{R_j}^2 \right\}_{i,j=1}^n, \quad (17)$$

$$4M\{\mathbf{R}\Delta\mathbf{R} \cdot \mathbf{R}\Delta\mathbf{R}^T\} = 4 \cdot \left\{ (R_i + r) \cdot (R_j + r) \cdot \sigma_{R_i} \cdot \sigma_{R_j} \cdot \delta_{i,j} \right\}_{i,j=1}^n, \quad (18)$$

$$M\{\Delta\mathbf{R} \cdot \Delta\mathbf{R}^T\} = \left\{ \sigma_{R_i}^2 \cdot \sigma_{R_j}^2 \cdot (1 + 2 \cdot \delta_{i,j}) \right\}_{i,j=1}^n, \quad (19)$$

$$4M\{\mathbf{X} \cdot \mathbf{X}^T\} = 4 \cdot \left\{ \sigma_{X_i} \cdot \sigma_{X_j} \cdot \delta_{i,j} \right\}_{i,j=1}^n, \quad (20)$$

$$4M\{\mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y}^T\} = 4 \cdot \left\{ \sigma_{Y_i} \cdot \sigma_{Y_j} \cdot \delta_{i,j} \right\}_{i,j=1}^n, \quad (21)$$

$$4M\{\mathbf{Z} \cdot \mathbf{Z}^T\} = 4 \cdot \left\{ \sigma_{Z_i} \cdot \sigma_{Z_j} \cdot \delta_{i,j} \right\}_{i,j=1}^n, \quad (22)$$

где $\delta_{i,j} = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$ – символ Кронекера.

Запишем выражение для $\mathbf{C}_\alpha^{-1}$ с учетом (14 – 22)

$$\begin{aligned} C_{\alpha_i,j}^{-1} = & 4 \cdot \left\{ (B_i \cdot B_j \cdot \sigma_{B_i} \cdot \sigma_{B_j} + (R_i + r)(R_j + r) \cdot \sigma_{R_i} \cdot \sigma_{R_j}) \cdot \delta_{i,j} \right\}_{i,j=1}^n + \\ & + 4 \cdot \left\{ (X^2 \cdot \sigma_{X_i} \cdot \sigma_{X_j} + Y^2 \cdot \sigma_{Y_i} \cdot \sigma_{Y_j} + Z^2 \cdot \sigma_{Z_i} \cdot \sigma_{Z_j}) \cdot \delta_{i,j} \right\}_{i,j=1}^n + \\ & + \left\{ (\sigma_{B_i}^2 \cdot \sigma_{B_j}^2 + \sigma_{R_i}^2 \cdot \sigma_{R_j}^2) \cdot (1 + \delta_{i,j}) - 2 \cdot \sigma_{B_i}^2 \cdot \sigma_{R_j}^2 \right\}_{i,j=1}^n. \quad (23) \end{aligned}$$

Из анализа соотношений (6, 11, 23) следует, что в гиперболической системе с произвольной геометрией и нормальными, взаимно независимыми ошибками измерений:

– точность определения координат источника излучения существенно зависит от его положения относительно пунктов системы и ее геометрии;

– ошибки измерения первичных координат (разности хода сигналов) и баз системы вносят примерно одинаковый вклад в ошибку измерения прямоугольных координат источника излучения, поэтому базы желательно измерять на один-два порядка точнее;

– ошибки измерения прямоугольных координат приемных пунктов сказываются тем сильнее, чем больше удаление источника излучения от центрального (опорного) пункта системы;

– при одинаковых ошибках измерения и фиксированном положении цели увеличение баз ведет к изменению разности хода сигналов до пунктов системы, что в общем случае приводит к увеличению элементов $C^{-1} \alpha_{i,j}$, однако в целом ошибки определения декартовых координат источника излучения уменьшаются за счет изменения (уменьшения) элементов матрицы $\underline{Q}$, поэтому более высокими точностными характеристиками обладают системы с большими базами.

Вывод. При известных статистических характеристиках ошибок измерения первичных координат, координат выносных приемных пунктов и баз системы, можно рассчитать (используя соотношения (6, 11, 23)) суммарные квадраты ошибок измерения декартовых координат источника излучения в пассивной гиперболической системе с произвольной известной геометрией.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Пространственно-временная обработка сигналов / И.Я. Кремер, А.И. Кремер, В.М. Петров, В.А. Понькин, Н.А. Потапов / Под ред. И.Я. Кремера. – М.: Радио и связь, 1984. – 224 с.*
2. *Многопозиционные радиотехнические системы / В.С. Кондратьев, А.Ф. Котов, Л.Н. Марков / Под ред. В.В. Цветнова. – М.: Радио и связь, 1986. – 264 с.*
3. *Караваев В.В, Сазонов В.В. Статистическая теория пассивной радиолокации. – М.: Радио и связь, 1987. – 240 с.*
4. *Черняк В.С. Многопозиционная радиолокация. – М.: Радио и связь, 1993. – 416 с.*
5. *Радиотехнические системы: Основы построения и теория: Справочник / Я.Д. Ширман, Ю.И. Лосев, Н.Н. Минервин, Н.Н. Москвитин, С.А. Горшков, Д.И. Леховицкий, Л.С. Левченко / Под ред. Я.Д. Ширмана. – М.: ЗАО “МАКВИС”, 1998. – 828 с*
6. *Манжос В.Н., Калюжный Н.М., Колодей О.П., Бурковский С.И. Методы определения координат и оценки точности их измерения в разностно-дальномерной системе с произвольным числом и расположением выносных приемных пунктов // Збірник наукових праць. Вип. 4 (26). – Х.: ХВУ, 1999. – С. 29 – 39.*
7. *Бурковський С.І., Рошупкін Є.С., Шрамков А.Ю. Вплив похибок визначення координат виносних пунктів пасивної багатопозиційної системи на точність вимірювання координат джерела випромінювання / Збірник наукових праць. – Х.: XI ВПС, 2004.– Вип. 2 (11). С. 103 – 108.*
8. *Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1958. – 337 с.*
9. *Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1958. – 460 с.*

Надійшла 31.05.2007

Рецензент: доктор технічних наук, професор Є.Л. Казаков,
Об'єднаний науково-дослідний інститут Збройних Сил, Харків.